

Internacionalización de la educación superior: miradas. Un breve acercamiento desde las ciencias de la información

Internationalization of higher education: views. A brief approach from information sciences

Mavhys Portillo Valdés¹. <https://orcid.org/0009-0001-0235-5601>

mavhys.valdes@gmail.com

Ailin Martínez Rodríguez. <https://orcid.org/0000-0003-1969-9176>

ailin@fcom.uh.cu

Yanara Dorado Santana. <https://orcid.org/0000-0003-0110-8550>

ydorado@fcom.uh.cu

Chábeli Esquivel Ruano^{1*}. <https://orcid.org/0009-0008-4057-0389>

chabeliesquivelruano@gmail.com

¹Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana. Cuba.

*Autor para la correspondencia. chabeliesquivelruano@gmail.com

RESUMEN

La presente investigación aborda una primera aproximación a los aspectos teóricos-conceptuales relacionados al proceso de internacionalización de la Educación Superior en el mundo. Profundiza en la evolución del propio concepto y sus variadas dimensiones estratégicas tomando en cuenta algunos de los autores más destacados en esta rama del conocimiento. Como elemento fundamental, el estudio, realiza un acercamiento a posibles experiencias, perspectivas y retos del proceso de internacionalización de la Educación Superior desde la carrera de Ciencias de la Información. Este proceso puede considerarse uno de los pilares fundamentales para potenciar el conocimiento en las universidades de todo el mundo. Se arriban a conclusiones y se tejen nuevos escenarios para futuras investigaciones referidas al tema en estudio.

Palabras clave: Internacionalización, Educación Superior, Internacionalización del curriculum, Ciencias de la Información.

ABSTRACT

This research provides a first look at the theoretical and conceptual aspects related to the internationalization process of Higher Education worldwide. It delves into the evolution of the concept itself and its various strategic dimensions, taking into account some of the most prominent authors in this field of knowledge. As a fundamental element, the study examines potential experiences, perspectives, and challenges of the internationalization process in Higher Education from the perspective of Information Sciences. This process can be considered one of the fundamental pillars for enhancing knowledge in universities worldwide. Conclusions are drawn and new scenarios are developed for future research on the topic under study.

Keywords: Internationalization, Higher Education, Internationalization of the curriculum, Information Sciences.

Recibido: 14/12/2025

Aceptado: 10/01/2025

INTRODUCCIÓN

La internacionalización de la educación superior se ha incrementado considerablemente en los últimos años y se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de las universidades. Este fenómeno se ha instalado definitivamente en las Instituciones de Educación Superior (IES) de Latinoamérica y el Caribe y se reconoce que esta no puede ser un fin, sino un medio para mejorar la calidad de la educación.

Es imprescindible para el desarrollo de la educación en las universidades establecer vínculos, tanto a lo interno de cada país como con el exterior. En las condiciones actuales, con una globalización cada vez más abarcadora esta necesidad se potencia y abarca todas las esferas. Por lo tanto, conocer el impacto de este proceso mundialmente es un elemento esencial para la posterior creación de experiencias personales que permiten su estudio más adelante.

Las universidades como instituciones lograrán su universalidad formando parte del proceso contemporáneo de internacionalización que transcurre a escala mundial. Partiendo de lo

anterior el currículum es el elemento fundamental que va de la mano con los procesos del aprendizaje en diversos sectores. En él conviven elementos sociales, históricos, políticos, económicos, entre otros para de una forma u otra ordenar, controlar, evaluar el sistema educativo. Es considerada un área de conocimiento que investiga cómo mejorar habilidades, destrezas, sensibilidades y actitudes basadas en las condiciones territoriales, culturales, administrativas en las que es aplicado el mismo.

La carrera Ciencias de la Información en Cuba se ha visto inmersa en el proceso de internacionalización de currículums para experiencias internacionales, impartido por un claustro de profesores altamente preparados para enseñar y formar profesionales alrededor del mundo. A partir de esto se crean experiencias tanto por parte de los profesores como de los alumnos que son de un importante estudio y caracterización para futuras aplicaciones internacionales.

En este contexto la presente investigación tiene por **objetivo general**: abordar aspectos teóricos-conceptuales relacionados al proceso internacionalización del currículum en la Educación Superior, a partir de una mirada desde las Ciencias de la Información.

Antecedentes

El estudio de la internacionalización de la educación superior cuenta con una trayectoria investigativa que sustenta el presente trabajo. Entre las investigaciones precursoras se destaca la compilación de Tangelson (2014), *Desde el sur: miradas sobre la internacionalización*, que ofrece perspectivas latinoamericanas sobre el proceso de internacionalización, enfatizando enfoques contextualizados para la región

En el ámbito específico de las Ciencias de la Información, Castellanos (2016) analizó el rol de las bibliotecas universitarias en la internacionalización de la educación superior en América Latina, proporcionando un marco de referencia esencial para comprender la intersección entre los servicios de información y los procesos de internacionalización. De manera complementaria, Maneco (2019) desarrolló una estrategia pedagógica para la contextualización del Proyecto Pedagógico de Ciencias de la Información en Angola, demostrando la aplicabilidad de los principios de internacionalización en contextos africanos. Más recientemente, Ladino y Salazar (2023) realizaron una revisión documental sobre la internacionalización en la Educación Superior Latinoamericana, identificando tendencias y

vacíos investigativos en la materia. Su trabajo evidencia la evolución conceptual y práctica de este fenómeno en la región.

Es importante destacar que, como señalan De Wit y Leask (2015):

El contexto influye en el por qué, el qué y en el cómo de la internacionalización; por lo tanto, la forma en que la internacionalización de currículo se interpreta y promulga es tanto similar como diferente a través de las disciplinas y campos de estudio. No existe un modelo de internacionalización que se ajuste a todas las disciplinas, instituciones y sistemas de educación superior. (p.11)

En esta misma línea de investigación y como antecedente directo del presente estudio, Portillo et al. (2025), analizaron las tendencias, experiencias y enfoques críticos de la internacionalización del currículum en Ciencias de la Información en el contexto iberoamericano. A través de un análisis documental cualitativo, su trabajo examinó casos en Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y los Encuentros EDICIC, identificando que la internacionalización trasciende la movilidad física para constituirse en una transformación curricular profunda. Este estudio evidenció la consolidación de prácticas como la internacionalización en casa, el uso crítico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los enfoques descolonizadores, sentando las bases para una línea de investigación en desarrollo sobre la internacionalización curricular desde la perspectiva disciplinar de las Ciencias de la Información.

DESARROLLO

Conceptos de internacionalización

El concepto de internacionalización, con una trayectoria previa en ciencia política y relaciones internacionales, se consolidó en el ámbito de la educación superior hacia finales de los años ochenta. *“Es necesario llegar a la comunidad universitaria toda para poder alcanzar el status de internacionalizados”* (Beneitone, 2014, p.30).

Por estos años este fenómeno principalmente en Latinoamérica tuvo un impacto negativo ya que los recursos disminuyeron y los costos de estudio en el exterior se incrementaron. No es hasta los años noventa, que se incluyen nuevos componentes además de algunas modificaciones en el contenido del currículo, en los métodos de enseñanza, en el nivel

organizacional y la influencia de la globalización en estos, acentuando su complejidad (Aguilar & Riveros, 2016).

Entre los autores de mayor relevancia en el tema, Knight (1994, 2004, 2008) en particular, ha enriquecido esta idea siendo la primera en establecer un concepto, marcando un antes y un después en la época. A continuación, se presenta una línea temporal basada en los cambios evolutivos que le ha dado la autora al concepto de internacionalización. Dichos conceptos van estructurados sobre el contexto social, económico, tecnológico entre otros, y la autora ha sabido potenciar e impulsar su definición a través de los años formando un concepto más homogéneo y adaptado al tiempo que se vive.

A continuación, se resume en una tabla temporal los principales elementos aportados al concepto de internacionalización por la mencionada autora.

Tabla1: Línea temporal. Evolución del concepto de internacionalización.

Años	Artículos	Descripción	Análisis
1994	“Internationalization: Elements and Checkpoints” (Internacionalización: Elementos y Puntos de Control)	Describe la internacionalización como un proceso que integra una dimensión internacional e intercultural	Lo internacional y lo intercultural no son elementos aislados, sino que se incorporan de forma coherente y transversal a todas las actividades de la institución
2004	“Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales” (Internacionalización Remodelada: Definición, Enfoques y Justificaciones)	Plantea una triada de conceptos que se interrelacionan entre sí: Internacional, intercultural y global. “juntos representan la riqueza en la amplitud y profundidad de la internacionalización” (Knight, 2004)	Esta nueva propuesta es más completa y profunda, debido a la inclusión de una serie de elementos novedosos, los cuales incluyen los niveles nacional-

			sectorial-institucional, la dimensión internacional-intercultural-global y el ámbito de la educación pos-secundaria. (Hernández, 2016a)
2008	“Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internationalization” (La educación superior en confusión: el cambiante mundo de la internacionalización)	Habla de bases emergentes a escala nacional (desarrollo de recursos humanos, alianzas estratégicas y entendimiento mutuo) y a escala institucional (marca y perfil internacionales, mejora de la calidad y los estándares internacionales, generación de ingresos etc.)	Establece una mirada fuera de lo tradicional. Guía el análisis de por qué la internacionalización es importante para los sistemas e instituciones de educación superior en todo el mundo. Estableciendo bases que están cada vez más y más interconectadas.

Fuente: Elaboración propia basada en Knight (1994, 2004,2008)

Knight ha sido un gran referente para muchos autores a lo largo de los años para dar nuevas interpretaciones del concepto de internacionalización. En relación con esto destacan varios autores que han tomado la esencia de la autora y la han llevado a sus contextos e ideas, formando definiciones que amplían el campo de este estudio.

A partir de esta primera década del siglo XXI, la internacionalización de la educación superior integra un cambio en la cultura institucional de las universidades a nivel nacional e

internacional, con diferentes propósitos y nuevas perspectivas en los procesos de enseñanza–aprendizaje. Se define en el siglo XXI como un proceso dinámico y estratégico que integra de manera coherente las dimensiones internacionales, interculturales y globales en las funciones académicas e institucionales.

Dentro de las estructuras conceptuales para la internacionalización desarrolladas en la última década, la expresión estrategias de internacionalización se utilizó deliberadamente para ir más allá de la idea de actividades internacionales. Ese término hace referencia tanto al programa como a las iniciativas organizacionales a nivel institucional. La noción de un enfoque, más planeado, integrado y estratégico está implícita en el uso de la palabra estrategias (Knight, 2005).

Miradas a la internacionalización

La internacionalización puede ser entendida desde algunas miradas o perspectivas. Diferentes suelen ser sus definiciones, las de mayor consenso por la comunidad de autores son aquellas entendidas como: la internacionalización como estrategia, la internacionalización transfronteriza o “hacia fuera”, la internacionalización transnacional o “hacia adentro” y la internacionalización del currículo.

Vista la internacionalización como estrategia, es un concepto que abarca la “internacionalización comprehensiva”, ella implica que las estrategias de internacionalización deben ser transversales a todos los procesos educativos, curriculares y académicos. De esta manera las estrategias de internacionalización pueden contribuir al mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa, y así apoyar los cambios que habiliten al sistema educativo a la nueva realidad global (Montecinos, 2019).

Las estrategias transfronterizas o hacia fuera son las relacionadas con la movilidad, principalmente de personas, programas y proveedores. Aunque no solo se limita a los estudiantes, es crucial también para el personal administrativo y, especialmente, para los profesores.

Altbach y Postiglione (2015), enfatizan que, sin su participación plena, los esfuerzos corren el riesgo de fracasar. Son los profesores quienes lideran la enseñanza (tanto para estudiantes nacionales como internacionales), la investigación colaborativa, la publicación en revistas

académicas internacionales y la creación de programas y cursos. La importancia de este personal para lograr un proceso comprensivo y de mayor impacto es evidente.

Beneitone (2014) aboga por una movilidad más inclusiva, que abarque mayores regiones y no solo sea protagonista en países desarrollados. Propone una movilidad virtual especialmente para aquellos estudiantes que no han estado involucrados en intercambios.

Es consciente de que vivir la experiencia de manera presencial es insustituible, pero podría ser una alternativa para cubrir la oportunidad de gran parte de los estudiantes que viven en condiciones de pobreza y existe falta de acceso a las tecnologías de comunicación. De esta manera la internacionalización en casa comienza a tomar protagonismo en países principalmente de Latinoamérica.

La internacionalización en casa, cuyo origen se remonta a Nilsson (1999), ha ganado protagonismo en contextos latinoamericanos como una estrategia para democratizar el acceso a competencias interculturales (Fuentes, 2021). Investigaciones recientes en el ámbito iberoamericano destacan que esta mirada permite desarrollar una “internacionalización como actitud” desde el aula, a través de la integración de contenidos críticos y uso de tecnologías, sin depender exclusivamente de la movilidad física (Portillo et al., 2025).

Nilsson propone para estos alumnos la oportunidad de vivir esta experiencia “en casa”, para que fueran competentes intercultural e internacionalmente sin salir de su propia ciudad y país. La idea básica fue incluir en el proceso de internacionalización a toda la comunidad universitaria: el personal -docente y administrativo- y todos los estudiantes. (Fuentes, 2021). Por otro lado, una de las miradas defendidas por la comunidad de autores es la Internacionalización del Currículo, la cual surgió en el contexto australiano, en parte, para abordar el problema de la gran población estudiantil que no se beneficiaba de la movilidad, y, en parte, como una reacción a la comercialización y mercantilización de la educación superior.

La autora Betty Leask definió en el año 2015 la internacionalización del currículo como el proceso de incorporar dimensiones internacionales, interculturales y globales en el contenido del currículo, así como también en los resultados de aprendizaje, tareas de evaluación, metodologías de enseñanza y servicios de apoyo en un programa de estudio.

Se centra en la formación de profesionales con un mayor nivel cultural, nuevas experiencias que dependiendo del contexto proveen diferentes opciones para la internacionalización del

currículum. Además de su intencionalidad de incluir en el proceso formativo a todos los estudiantes del contexto de aprendizaje. Es un proceso formativo intencionado, basado en la participación de actores educativos y grupos de interés que, con el respaldo institucional, tejen relaciones entre sí para generar capacidades a través de comunidades de práctica (Marín, 2020).

Todas estas estrategias tratadas van de la mano y se complementan para idear y formar modelos por los que las instituciones pueden apoyarse para llevar a cabo el proceso de internacionalización. Cada modelos y estrategias existen entorno a la internacionalización de la educación superior tienen en común, términos que hacen ver la conexión existente a pesar de los años de creados y miradas de diferentes autores. El fin del proceso será siempre el mismo, a continuación, se muestra una nube de palabras con los términos de mayor repetición en los autores referenciados.

Figura 1: Nube de palabras. Términos de mayor relevancia en la literatura referenciada.

Fuente: Elaboración propia de las autoras (2025)

La internacionalización en la Educación Superior y sus diferentes estrategias, implican una concepción más amplia de las relaciones entre naciones y culturas. Sin duda alguna este proceso encuentra ecos en la Ciencia de la Información, sus instituciones y profesionales. La internacionalización de la educación superior y la expansión de las tecnologías como medio de aprendizaje y uso compartido de la información han cambiado radicalmente la forma en que las bibliotecas universitarias ofrecen sus servicios y llegan hasta sus comunidades de usuarios.

Breve acercamiento a la internacionalización en Ciencias de la Información

A lo largo de la historia de las Ciencias de la Información, la formación de profesionales ha sido una preocupación constante, pero fue a partir del siglo XX que se inició la educación formal de bibliotecarios y archivistas, a través de cursos, jornadas, instrucción en servicio, incluso a través del surgimiento de las ofertas de carreras de pregrado y de grado en universidades y en institutos de nivel superior.

Esta carrera surgió para integrar las dos especialidades vigentes en ese momento en la Universidad (Archivología y Bibliotecología) y dar respuesta al contexto de la sociedad local y mundial dinamizada por los influjos de la sociedad de la información, donde la información se constituye en un recurso medular para las actividades políticas, científicas, sociales, culturales y económicas.

A partir de esta concepción el plan de estudios E de la carrera define a las Ciencias de la Información como la confluencia de las actividades que se ejecutan en cualquier sistema destinado a transmitir información acumulada o actual y en cualquier soporte, sea archivo histórico o actual, biblioteca de cualquier índole o centro de información o documentación. Este proceso dota a los egresados con herramientas conceptuales y metodológicas para alcanzar un óptimo desempeño social adecuado y adaptado a las tendencias y necesidades de los mercados laborales.

La carrera Ciencias de la Información en Cuba, con su plan de estudios E, está llamada a integrarse a estos procesos globales. Un análisis de experiencias iberoamericanas revela que la internacionalización curricular efectiva en esta disciplina se construye sobre la articulación en redes académicas, la alineación con estándares globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el fomento de una perspectiva ética y social del quehacer profesional Portillo et al., (2025). Estos elementos proporcionan un marco de referencia valioso para diseñar y evaluar las primeras experiencias de internacionalización en el contexto cubano.

Los docentes tienen un papel fundamental en la internacionalización del currículum, quienes hablan más de dos idiomas, que han vivido una experiencia internacional y/o han participado en proyectos o investigaciones conjuntas, son más proclives a dicho proceso (Tangelson, 2014). Cabe destacar los obstáculos que se presentan a la hora de internacionalizar el currículum: el más importante es la falta de tiempo de los docentes y la falta de autonomía

para trabajar en el desafío que es dicha internacionalización. Por último y como ya se ha mencionado en repetidas oportunidades, lo que hoy se conoce como internacionalización de la educación superior es un campo novedoso y para poder medir los niveles de internacionalidad de las IES es necesario contar con un sistema de indicadores. (Tangelson, 2014)

Esta es la idea principal de la aplicación de un currículum, además de brindar los conocimientos necesarios y que el estudiante alcance la habilidad de enfrentar un puesto de trabajo de rango global, sea también un profesional humano y de valores. A través de la socialización, el educando comprende al otro y al mundo para empezar a comprenderse a sí mismo con responsabilidad, solidaridad y aceptación de la diversidad. La educación superior se orienta entonces hacia contextos de cooperación internacional con los que busca mejorar su infraestructura (Pedregal, 2003).

CONCLUSIONES

Tras el análisis del concepto de internacionalización en la educación superior, se puede concluir que este proceso ha evolucionado significativamente, dejando de ser una mera opción para convertirse en un componente esencial para las instituciones que buscan la excelencia y la relevancia en un mundo globalizado.

La internacionalización ha evolucionado de ser una opción periférica a un componente estructural de la educación superior de calidad. Su conceptualización, como muestra la evolución del trabajo de Knight, ha pasado de centrarse en actividades aisladas (movilidad) a entenderse como un proceso estratégico e integral que remodela la cultura institucional, integrando dimensiones internacionales, interculturales y globales de forma transversal en todas las funciones universitarias.

El currículum emerge como núcleo estratégico para una internacionalización democratizadora y de impacto profundo. Frente a modelos tradicionales que priorizan la movilidad física, estrategias como la internacionalización en casa y, especialmente, la internacionalización del currículum -definida por Leask (2015)- se presentan como vías clave para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus recursos, desarrollen las competencias globales e interculturales necesarias para un mundo interconectado. Este enfoque transforma el qué, el cómo y el para qué se enseña.

Desde las Ciencias de la Información, la internacionalización adquiere un matiz crítico y socialmente responsable. El análisis de experiencias iberoamericanas (Portillo et al., 2025) revela que, en esta disciplina, el proceso trasciende la adaptación técnica para abrazar enfoques críticos y descolonizadores. La internacionalización curricular efectiva se construye aquí sobre la articulación en redes académicas, la alineación con agendas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, fundamentalmente, el fomento de una perspectiva ética y de justicia social en el quehacer profesional, promoviendo la democratización del acceso a la información y la inclusión.

El contexto cubano presenta un terreno fértil y retos específicos para la implementación. La carrera de Ciencias de la Información en Cuba, con su claustro calificado y su plan de estudios orientado a la sociedad de la información, posee bases para impulsar su proceso de internacionalización. Los principales desafíos identificados -como la limitación de tiempo y autonomía del docente para innovar curricularmente, la necesidad de sistemas de indicadores- exigen estrategias contextualizadas. Estas deben promover una internacionalización comprehensiva que combine de forma creativa la movilidad (cuando sea posible) con el robustecimiento de la internacionalización del currículum y en casa, aprovechando las tecnologías y las redes de cooperación Sur-Sur.

Se consolida una línea de investigación en desarrollo y se abren nuevos escenarios de estudio. Este trabajo, junto al antecedente directo en el contexto iberoamericano, sienta las bases para una línea de investigación propia. Futuras investigaciones deberán profundizar en la caracterización de experiencias concretas en Cuba, evaluar el impacto de las estrategias de internacionalización en la formación de competencias profesionales y desarrollar marcos evaluativos específicos que permitan medir los avances en este campo, siempre con una mirada crítica y adaptada a las realidades nacionales y regionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, Y., & Riveros, A. S. (2016). La internacionalización de la educación superior: Concepto y evolución del modelo en la Universidad de Costa Rica, (p. 1-31). *Revista Educación*, 40(2), 1-31.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/17952/html>

- Altbach, P., & Postiglione, G. (2015). Professors: The Key to Internationalization. *International Higher Education*, 11-12. https://www.researchgate.net/publication/313414851_Professors_The_Key_to_Internationalization
- Beneitone, P. (2014). De la Cooperación Internacional Universitaria a la Internacionalización de la Educación Superior: ¿cambio de paradigma o maquillaje conceptual? En G. Tangelson, *Desde el sur: miradas sobre la internacionalización* (págs. 29-38). Remedios de Escalada: Ediciones de la UNLA. <http://erasmusplusriesal.org/es/contenido/desde-el-sur-miradas-sobre-la-internacionalizacion>
- Castellanos, I. (2016). Bibliotecas universitarias en la internacionalización de la educación superior en América Latina. Tesis de Maestría, Universidad de La Habana.
- De Wit, H., & Leask, B. (2015). La internacionalización, el currículum y las disciplinas. *International Higher Education*, 11-13. Obtenido de https://ceppe.uc.cl/images/stories/recursos/ihe/Numeros/83/art_6.pdf
- Fuentes, M. (9 de enero de 2021). ¿Qué significa internacionalización en casa? Universidad Ricardo Palma, p. 1-5: <https://www.urp.edu.pe/pdf/id/28033/n/internacionalizacion-en-casa-vf.pdf>
- Hernández, J. (15 de Mayo de 2016). *La Internacionalización de la educación superior de Jane Knight: una perspectiva nacional*. El Glocal Blog: <https://elglocalblog.wordpress.com/2016/05/15/la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior-de-jane-knight-una-perspectiva-nacional/>
- Knight, J. (1994). Internationalization: Elements and Checkpoints. *Canadian Bureau for International Education Research* 7, 1-14. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED549823.pdf>
- Knight, J. (2004). Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales. *Journal of Studies in International Education*, 2-3. [https://www.researchgate.net/publication/248809738_Updated_Internationalization_Definition#:~:text=Knight%20\(2003\)%20defines%20the%20internationalisation,2\).%20...](https://www.researchgate.net/publication/248809738_Updated_Internationalization_Definition#:~:text=Knight%20(2003)%20defines%20the%20internationalisation,2).%20...)

- Knight, J. (2005). Un modelo de internacionalización: respuesta a nuevas realidades y retos. En H. De Wit, I. Jaramillo, J. Knight, & J. Gacel, *Educación Superior en América Latina. La dimensión internacional* (pág. 408). Bogotá: Banco Mundial. <http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/1078>
- Knight, J. (2008). *Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internationalization*. Toronto: Universidad de Toronto. <https://www.researchgate.net/publication/347784517>
- Leask, B. (2015). *Internationalizing the curriculum*. Routledge.
- Ladino, P. C., & Salazar, L. M. (2023). La internacionalización en la Educación Superior Latinoamericana: una revisión documental. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 21(1), 45-62.
- Maneco, C. E. (2019). Estrategia pedagógica para la contextualización del Proyecto Pedagógico del curso de Ciencias de la Información en Angola. Tesis de Licenciatura.
- Marín, M. A. (2020). Internacionalización del currículo desde la práctica: contribuciones desde el contexto nacional e internacional. En G. C. Valencia González, & L. E. Malagón Castro, *Educación y región, lo dicho de lo no dicho* (págs. 119-142). Villavicencio: UNIMETA. <https://doi.org/https://doi.org/10.52043/LVDW1392>
- Montecinos, M. (2019). Internacionalización del currículo universitario virtual en el contexto de la globalización. *Telos*, 754-775. <https://www.redalyc.org/journal/993/99360575012/html/>
- Pedregal, R. (2003). *La internacionalización de la educación superior en América del norte ante los retos del TLCAN: un estudio comparativo*. Tesis de maestría, Universidad de las Américas Puebla. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mes/pedregal_c_r/
- Portillo, M., Dorado, Y., Martínez, A. & Esquivel, C. (2025). Internacionalización del currículum en Ciencias de la Información: un acercamiento a tendencias, experiencias y enfoques críticos en el contexto iberoamericano. *ALCANCE Revista Cubana de Información y Comunicación*, 14, 99-114. <https://revistas.uh.cu/alcance/article/view/12004>
- Tangelson, G. (2014). *Desde el sur: miradas sobre la internacionalización*. Buenos Aires: Ediciones de la UNLA.

Wachter, B. (2003). An introduction: Internationalization at Home in context. *Journal of Studies in International Education*, 5-11.
https://www.researchgate.net/publication/249631855_An_Introduction_Internationalization_at_Home_in_Context

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés financiero, profesional o personal que pudiera haber influido en el desarrollo o los resultados de esta investigación.

Contribuciones de los autores

Mavhys Portillo Valdés: Conceptualización, metodología, redacción original, análisis documental, investigación, visualización, revisión y edición.

Yanara Dorado Santana: Análisis documental, revisión bibliográfica, visualización, redacción, revisión y edición.

Ailín Martínez Rodríguez: Investigación, revisión bibliográfica, validación, revisión.

Chábeli Esquivel Ruano: Metodología, Investigación, validación, revisión y edición.